

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO ĐIỆN GIÓ VIỆT NAM

NGUYỄN THƯỜNG LẠNG¹, LUYỆN TRÍ DŨNG², PHẠM LÊ HỒNG HOA³

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng mô hình ARDL-ECM đánh giá tác động của các yếu tố chính sách ngành điện, chất lượng thể chế và điều kiện kinh tế vĩ mô đến FDI điện gió tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, cơ chế giá mua điện hỗ trợ (FiT) là động lực chính thúc đẩy FDI điện gió trong dài hạn, trong khi áp lực thời điểm FiT hết hạn phản ánh hiện tượng chạy đua tiến độ của các nhà đầu tư trong việc đưa các dự án vào vận hành thương mại kịp thời. Các chính sách mang tính định hướng dài hạn như quy hoạch điện hay các quy định ưu tiên hòa lưới chưa có tác động rõ ràng. Kết quả nghiên cứu hàm ý, cần xây dựng lộ trình chính sách ổn định và đồng bộ hạ tầng lưới điện nhằm thu hút FDI bền vững vào điện gió.

Từ khóa: FDI, điện gió, năng lượng tái tạo, FiT, mô hình ARDL-ECM

DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN WIND POWER IN VIET NAM

Abstract

The study uses the ARDL-ECM approach to evaluate the impacts of electricity-sector policies, institutional quality, and macroeconomic conditions on FDI in Viet Nam's wind power sector. The results indicate that the feed-in-tariff (FiT) policy serves as the primary driver of FDI in the long run. Notably, the expiration of FiT generates significant short-run adjustments, inducing a rush-to-commercial-operation behavior among investors striving to bring projects into commercial operation on time. Conversely, long-term strategic policies, such as national power development planning and grid priority regulations, do not show significant impacts. Based on these findings, the study proposes establishing a stable transitional policy roadmap and aligning grid infrastructure to secure sustainable FDI into Viet Nam's wind power sector.

Keywords: FDI, wind power, renewable energy, FiT, ARDL-ECM model

Ngày nhận bài: 23/3/2026; Ngày hoàn thiện biên tập: 20/5/2026; Ngày duyệt đăng: 15/6/2026

GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh nguồn lực trong nước hạn chế, FDI là nguồn bổ sung quan trọng cho phát triển điện gió. Phần lớn nghiên cứu tiếp cận FDI ở cấp độ tổng thể hoặc trong phạm vi năng lượng tái tạo (NLTT) nói chung, trong khi điện gió có đặc thù riêng về cấu trúc chi phí, rủi ro chính sách và yêu cầu hạ tầng truyền tải. Nghiên cứu đánh giá tác động chính sách ngành điện, điều kiện kinh tế vĩ mô và chất lượng thể chế đến dòng FDI vào điện gió Việt Nam thông qua mô hình ARDL-ECM trên dữ liệu chuỗi thời gian giai đoạn bán niên 2008-2024, lượng hóa tác động dài hạn và phân tích cơ chế điều chỉnh ngắn hạn của quy mô FDI trước các cú sốc chính sách. Đóng góp mới của nghiên cứu dựa trên xây dựng bộ dữ liệu thực nghiệm chuyên biệt cho điện gió, đề xuất cách đo lường FDI dựa trên công suất lắp đặt và cung cấp bằng chứng về vai trò của chính sách, đặc biệt là hiệu ứng thời hạn của cơ chế giá mua điện hỗ trợ cho điện gió (FiT) đến quyết định đầu tư. Các kết quả này đồng thời cung cấp cơ sở thực nghiệm cho quá trình

chuyển đổi từ cơ chế FiT sang các cơ chế thị trường mới như hợp đồng mua - bán điện trực tiếp (DPPA), qua đó hỗ trợ việc thiết kế và triển khai chính sách thu hút đầu tư vào điện gió trong giai đoạn tiếp theo.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu

Dựa trên Lý thuyết mô hình chiết trung (OLI) (Dunning, 1977) và Lý thuyết đầu tư dưới điều kiện bất định (Dixit và Pindyck, 1994), có 3 nhóm động lực chính chi phối quy mô FDI điện gió Việt Nam.

Thứ nhất, nhóm chính sách hỗ trợ đặc thù ngành điện. Điện gió thâm dụng vốn lớn và phụ thuộc vào dòng tiền dài hạn, do đó đòi hỏi tính khả thi cấp vốn cao. Kết quả thực nghiệm của Keeley và Ikeda (2017) chỉ ra các chương trình hỗ trợ tài chính như FiT là yếu tố quyết định đối với dòng vốn đầu tư vào NLTT tại các quốc gia đang phát triển. Đồng thời, các chính sách điều tiết và định hướng ngành điện trong dài hạn như quy hoạch phát triển điện lực quốc

¹ PGS, TS., Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân; Email: langnt@neu.edu.vn

² Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE - Đại học Kinh tế Quốc dân; Email: luyentridung.1105@gmail.com

³ Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE - Đại học Kinh tế Quốc dân; Email: phamlehonghoa2004@gmail.com

gia và quy định ưu tiên hòa lưới được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi phát triển điện gió. Do đó, nghiên cứu đề xuất các giả thuyết sau:

H1: FiT điện gió tác động tích cực đến Quy mô công suất điện gió lắp đặt tăng thêm từ các dự án có yếu tố FDI tại Việt Nam trong dài hạn.

H2: Quy hoạch và quy định ưu tiên hòa lưới điện tác động tích cực đến Quy mô công suất điện gió lắp đặt tăng thêm từ các dự án có yếu tố FDI tại Việt Nam trong dài hạn.

Thứ hai, áp lực thời hạn chính sách. Trong điện gió, thời hạn kết thúc của FiT tạo động lực để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhằm hưởng lợi từ cơ chế ưu đãi. Điều này làm tăng nhanh chóng của số lượng dự án đưa vào vận hành gần thời điểm kết thúc chương trình hỗ trợ, tạo ra các làn sóng đầu tư ngắn hạn trước thời điểm chính sách hết hiệu lực (Keeley và Ikeda, 2017; World Bank, 2023). Do đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết sau:

H3: Áp lực thời hạn kết thúc FiT làm gia tăng Quy mô công suất điện gió lắp đặt tăng thêm từ các dự án có yếu tố FDI trong ngắn hạn.

Thứ ba, chất lượng thể chế và điều kiện kinh tế vĩ mô

Globerman và Shapiro (2002) cho rằng, chất lượng thể chế đóng vai trò như một “hạ tầng quản trị” quan trọng trong thu hút đầu tư quốc tế, giảm thiểu chi phí giao dịch và rủi ro đầu tư trong dài hạn. Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam cho thấy chất lượng thể chế đóng vai trò quan trọng thúc đẩy FDI bền vững (Quang và cộng sự, 2022). Ngược lại, sự biến động mạnh của các yếu tố kinh tế vĩ mô như tỷ giá hoặc lạm phát có thể làm gia tăng chi phí đầu tư và làm giảm lợi nhuận kỳ vọng của dự án điện gió. Do đó, nghiên cứu đề xuất các giả thuyết như sau:

H4: Chất lượng thể chế tác động tích cực đến Quy mô công suất điện gió lắp đặt tăng thêm từ các dự án có yếu tố FDI tại Việt Nam trong dài hạn.

H5: Sự bất ổn của điều kiện kinh tế vĩ mô tác động tiêu cực đến Quy mô công suất điện gió lắp đặt tăng thêm từ các dự án có yếu tố FDI tại Việt Nam trong dài hạn.

Phương pháp nghiên cứu

Dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp dạng chuỗi thời gian bán niên giai đoạn 2008-2024, tương ứng với 34 kỳ quan sát. Nghiên cứu lọc ra 22 dự án điện gió đã vận hành thương mại (COD) trên toàn quốc có yếu tố FDI, theo các tiêu chí dự án 100% vốn nước ngoài, liên doanh, hoặc mua bán - sáp nhập (M&A). Các chỉ số kinh tế vĩ mô (WDI) và thể chế (WGI) từ cơ sở dữ liệu được thu thập từ World Bank (WB). Do các chỉ số thể chế và kinh tế vĩ mô được công bố theo kỳ hàng năm, nghiên cứu áp dụng phương pháp luận của Bikker và cộng sự (2018) để chuyển đổi dữ liệu năm

HÌNH: MÔ HÌNH KHUNG LÝ THUYẾT ĐỀ XUẤT

Nguồn: Nhóm nghiên cứu đề xuất

sang bán niên. Bên cạnh đó, do WDI và WGI chưa cập nhật số liệu năm 2024, phương pháp LOCF được sử dụng để xử lý dữ liệu chưa cập nhật quan sát năm (Overall và cộng sự, 2009).

Biến nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng tổng công suất lắp đặt điện gió tăng thêm (tính bằng MW) của các dự án FDI điện gió tại Việt Nam làm biến phụ thuộc dưới dạng logarit tự nhiên (ký hiệu LnCF). Trong những kỳ bán niên không có dự án FDI điện gió mới vận hành, nghiên cứu áp dụng công thức $LnCF = Ln(CF_{t+1})$ nhằm xử lý sai số.

Các biến giải thích bao gồm các biến giả về nhóm chính sách đặc thù ngành điện và nhận giá trị tương ứng với các điều kiện: (1) Cơ chế giá mua điện hỗ trợ (FiT) sách có hiệu lực và mức giá đủ sức hấp dẫn thương mại đối với các nhà đầu tư; (2) Áp lực hoàn thiện dự án (TH) trong khoảng thời gian 18 tháng trước khi FiT điện gió hết hiệu lực vào ngày 01/11/2021 nhằm nắm bắt hành vi “chạy đua tiến độ”; (3) Các quy định ưu tiên hòa lưới điện với dự án điện gió (HL) bảo vệ quyền ưu tiên điều độ đối với các dự án điện gió và nghĩa vụ bao tiêu toàn bộ sản lượng điện gió từ phía EVN (Thủ tướng Chính phủ, 2011, 2018); (4) Quy hoạch (QH) phản ánh mức độ cam kết chính trị khi Chính phủ ấn định các chỉ tiêu công suất điện gió cụ thể trong các quy hoạch phát triển điện quốc gia (PDP).

Nhóm biến kiểm soát bao gồm: Chỉ số chất lượng thể chế (TC) và Chỉ số kinh tế vĩ mô (VM). Trong đó, biến TC được cấu thành từ 4 chỉ số WGI bao gồm: Kiểm soát tham nhũng, Hiệu quả chính phủ, Chất lượng quy định và Pháp quyền. Biến VM được tổng hợp từ 3 chỉ số WDI bao gồm: Tỷ lệ lạm phát, Tỷ giá hối đoái và Tỷ lệ thất nghiệp. Để giảm thiểu hiện tượng đa cộng tuyến, 2 chỉ số nền tảng này được trích xuất thông qua thuật toán phân tích thành phần chính (PCA) và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn Z (Z-score). Mô hình khung lý thuyết được thể hiện tại Hình.

Mô hình nghiên cứu

Kế thừa khung phân tích thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển của Keeley và Ikeda (2017) và nghiên

cứu về FDI bền vững tại Việt Nam của Quang và cộng sự (2022), nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân phối trễ tự hồi quy (ARDL). Sau khi kiểm định tính dừng và xác định sự tồn tại của mối quan hệ đồng liên kết dài hạn giữa các biến trong mô hình thông qua kiểm định đường bao (Bound test). Nghiên cứu thiết lập phương trình ARDL đặc tả tác động dài hạn có dạng:

$$\ln CF_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \ln CF_{t-i} + \sum_{j=0}^{q_1} \beta_{1j} FiT_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_2} \beta_{2j} TH_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_3} \beta_{3j} HL_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_4} \beta_{4j} VM_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_5} \beta_{5j} TC_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_6} \beta_{6j} QH_{t-j} + \varepsilon_t$$

Khi tồn tại quan hệ đồng liên kết, mô hình ARDL sẽ được chuyển đổi sang dạng mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) để phân tích động học ngắn hạn.

$$\Delta \ln CF_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p-1} \alpha_i \Delta \ln CF_{t-i} + \sum_{j=0}^{q_1-1} \beta_{1j} \Delta FiT_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_2-1} \beta_{2j} \Delta TH_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_3-1} \beta_{3j} \Delta HL_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_4-1} \beta_{4j} \Delta VM_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_5-1} \beta_{5j} \Delta TC_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_6-1} \beta_{6j} \Delta QH_{t-j} + \lambda ECT_{t-1} + \varepsilon_t$$

Trong đó, β_{kj} (với $k = 1, \dots, 6$) là các tham số ước lượng; ECT là số hạng hiệu chỉnh sai số; λ là tốc độ điều chỉnh về trạng thái cân bằng dài hạn; q_1 đến q_6 : độ trễ tối ưu của các biến giải thích được xác định dựa trên tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC).

Tính ổn định của mô hình được đánh giá bằng các kiểm định chẩn đoán như phương sai sai số thay đổi (Breusch-Pagan) và hiện tượng tự tương quan bậc nhất (Breusch-Godfrey LM) và kiểm định tổng tích lũy phần dư (CUSUM test).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kết quả nghiên cứu

Trước khi tiến hành hồi quy, nghiên cứu áp dụng phương pháp PCA để trích xuất 2 chỉ số đại diện cho Chỉ số kinh tế vĩ mô và Chỉ số chất lượng thể chế. Các thành phần chính thứ nhất được giữ lại có khả năng giải thích lần lượt 60,59% và 73,51% phương sai của bộ dữ liệu gốc.

Kết quả kiểm định gốc đơn vị (ADF) biến TH dừng ở chuỗi gốc $I(0)$, và các biến còn lại đều đạt tính dừng ở $I(1)$. Các biến đều thỏa mãn điều kiện tiên quyết cho phép áp dụng mô hình ARDL.

Tiếp theo, kết quả kiểm định đường bao cho thấy, giá trị thống kê $F = 972,399$, vượt qua giá trị tới hạn của đường bao trên $I(1)$ ở tất cả các mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1%.

Nghiên cứu sử dụng phần mềm STATA và lựa chọn độ trễ tối ưu theo tiêu chuẩn AIC để tìm ra độ trễ của các biến $\ln CF$, FiT , TH , HL , QH , VM và TC . Với độ trễ được thiết lập là 2 kỳ bán niên ($\text{maxlag} = 2$), thuật toán STATA lựa chọn cấu trúc tối ưu nhất là (2,2,2,1,0,0,0).

Kết quả ước lượng của các hệ số tác động dài hạn và ngắn hạn được trình bày tại Bảng 1.

BẢNG 1: KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY ARDL-ECM	
Biến	Hệ số ước lượng
Ước lượng quan hệ dài hạn	
FiT	2,342*** (75,93)
TH	1,986*** (31,82)
HL	0,425 (1,43)
VM	-0,075** (-2,59)
TC	0,074*** (3,05)
QH	-0,034 (-1,27)
Ước lượng quan hệ ngắn hạn	
$\Delta \ln CF(-1)$	0,509*** (19,85)
ΔFiT	-2,509*** (-13,85)
$\Delta FiT(-1)$	1,637*** (9,66)
ΔTH	-6,660*** (-65,57)
$\Delta TH(-1)$	-5,016*** (-43,32)
ΔHL	-0,192 (-1,49)
Hệ số hiệu chỉnh sai số	
$ECT(-1)$	-2,584*** (-61,52)

Ghi chú: ***, ** và * lần lượt thể hiện mức ý nghĩa thống kê $\alpha = 1\%$, 5% và 10%
 Nguồn: Nhóm tác giả trích xuất kết quả từ phần mềm STATA

Sau khi ước lượng các hệ số trong dài hạn và ngắn hạn, nghiên cứu tiến hành các kiểm định chẩn đoán tại Bảng 2. Đồng thời, kết quả kiểm định phần dư cho thấy, đường CUSUM và CUSUMSQ đều nằm trọn trong dải tiêu chuẩn ứng với mức 5%, khẳng định các hệ số ước lượng duy trì sự ổn định xuyên suốt giai đoạn nghiên cứu.

Thảo luận kết quả nghiên cứu

Trong dài hạn, việc áp dụng FiT làm quy mô công suất điện gió lắp đặt tăng thêm từ các dự án điện gió có yếu tố FDI tăng khoảng 234% so với các giai đoạn không có FiT ưu đãi hỗ trợ điện gió. Kết quả này đồng nhất với kết quả thực nghiệm của Keeley và Ikeda (2017) khi khẳng định FiT là điều kiện tiên quyết để các dự án đạt tính khả thi cấp vốn khắt khe và có thể thu hút được dòng vốn FDI với quy mô lớn. Do đó, nghiên cứu chấp nhận $H1$.

Kết quả ước lượng cho thấy, 2 biến HL và QH không có ý nghĩa thống kê trong dài hạn. Kết quả này dẫn đến việc bác bỏ $H2$, khi các quy định ưu tiên hòa lưới điện gió và quy hoạch phát triển điện quốc gia không có tác động rõ ràng đến công suất điện gió tăng thêm từ các dự án có yếu tố FDI.

Kết quả cho thấy, Chỉ số chất lượng thể chế được cải thiện thêm một độ lệch chuẩn, công suất điện gió

BẢNG 2: KẾT QUẢ CÁC KIỂM ĐỊNH CHẨN ĐOÁN

Kiểm định	Kết quả chính	Kết luận
Tự tương quan	p-value = 0,0710	Không tồn tại tự tương quan
Phương sai sai số thay đổi	p-value = 0,0510	Không phát hiện PSSS thay đổi

Nguồn: Nhóm tác giả trích xuất kết quả từ phần mềm STATA

tăng thêm từ các dự án có yếu tố FDI trong dài hạn sẽ tăng khoảng 7,42%. Ngược lại, khi độ bất ổn kinh tế vĩ mô tăng thêm một độ lệch chuẩn, công suất điện gió lắp đặt tăng thêm từ các dự án có yếu tố FDI trong dài hạn sẽ giảm khoảng 7,57%. Do đó nghiên cứu chấp nhận H4, H5.

Trong ngắn hạn, các biến ΔTH ở cả kỳ hiện tại và kỳ trước đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, cho thấy thời hạn kết thúc cơ chế FiT tạo ra những điều chỉnh đáng kể đối với FDI điện gió. Kết quả này phản ánh hiện tượng “chạy đua tiến độ”, khi các nhà đầu tư nước ngoài đẩy nhanh triển khai dự án nhằm đạt điều kiện vận hành thương mại (COD) trước thời điểm FiT hết hiệu lực. Do đó, kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng ủng hộ giả thuyết H3.

Hệ số hiệu chỉnh sai số đạt -2,584 và có ý nghĩa thống kê cao (1%). Điều này hàm ý quy mô FDI vào điện gió có xu hướng tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng dài hạn.

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Kết luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy một số phát hiện chính. Thứ nhất, có mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa FDI điện gió và các yếu tố chính sách, thể chế và kinh tế vĩ mô, khẳng định vai trò quan trọng của các nhân tố này trong việc định hình FDI vào điện gió tại

Việt Nam. Thứ hai, trong dài hạn, FiT và chất lượng thể chế tác động tích cực đến FDI điện gió, trong khi sự bất ổn kinh tế vĩ mô có tác động tiêu cực. Đáng chú ý, chính sách mang tính định hướng như quy hoạch phát triển điện quốc gia và quy định ưu tiên hòa lưới không có ý nghĩa thống kê. Thứ ba, trong ngắn hạn, áp lực thời hạn kết thúc FiT tạo ra các biến động điều chỉnh đáng kể dòng FDI vào điện gió.

Hàm ý chính sách

Từ những kết quả thực nghiệm nêu trên, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách. Trước hết, Chính phủ cần tiếp tục duy trì các cơ chế hỗ trợ giá điện ổn định và thiết kế khung chính sách có tính dự báo cao nhằm tạo thuận lợi thu hút FDI vào điện gió. Đồng thời, các cơ chế chính sách điều chỉnh hoặc thay thế, như chuyển đổi từ FiT sang đấu thầu cạnh tranh hoặc hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA), cần được thiết kế lộ trình chuyển tiếp rõ ràng nhằm tránh hiện tượng dồn vốn trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, Chính phủ cần tiếp tục cải thiện môi trường thể chế theo hướng minh bạch, ổn định, nhất quán và có thể tiên lượng. Các quy chuẩn về công nghệ, sử dụng không gian biển và tác động môi trường cần được xây dựng đồng bộ và minh bạch. Đồng thời, việc phê duyệt FDI điện gió cần phải lựa chọn công nghệ đầu tư kỹ lưỡng, gắn với các tiêu chí kiểm soát phát thải trong toàn bộ vòng đời của dự án. Việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là kiểm soát lạm phát và tỷ giá cũng đóng vai trò thiết yếu để thu hút đầu tư vào các dự án điện gió.

Đối với các chủ thể tham gia thị trường điện gió Việt Nam, các nhà đầu tư cần điều chỉnh chiến lược theo hướng thích ứng với rủi ro chính sách và nâng cao hiệu quả chi phí. ■

Tài liệu tham khảo:

- Bikker, Reiner., Buono, Dario., Di Iorio, Francesca., Elliott, Duncan., Frölich, Markus., Gatto, Riccardo., Guardalbascio, Barbara., Hauf, Stefan., Infante, Enrico., Mazzi, G. Luigi., Moauro, Filippo., Oltmanns, Erich., Palate, Jean., Safr, Karel., & Stoltze, P. Tibert. (2018). *ESS guidelines on temporal disaggregation, benchmarking and reconciliation : 2018 edition*. Publications Office of the European Union.
- Dixit, R. K., & Pindyck, R. S. (1994). *Investment under Uncertainty*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400830176>.
- Dunning, J. H. (1977). Trade, Location of Economic Activity and the MNE: A Search for an Eclectic Approach. Trong *The International Allocation of Economic Activity* (395-418). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-03196-2_38.
- Globerman, S., & Shapiro, D. (2002). Global Foreign Direct Investment Flows: The Role of Governance Infrastructure. *World Development*, 30(11), 1899-1919. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00110-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00110-9).
- Keeley, A. R., & Ikeda, Y. (2017). Determinants of foreign direct investment in wind energy in developing countries. *Journal of Cleaner Production*, 161, 1451-1458. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.106>.
- Overall, J. E., Tonidandel, S., & Starbuck, R. R. (2009). Last-observation-carried-forward (LOCF) and tests for difference in mean rates of change in controlled repeated measurements designs with dropouts. *Social Science Research*, 38(2), 492-503. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2009.01.004>.
- Quang, P. T., Rasoulnezhad, E., Linh, N. N., & Thao, D. P. (2022). Investigating the determining factors of sustainable FDI in Vietnam. *China Finance Review International*, 12(2), 334-350. <https://doi.org/10.1108/CFRI-10-2021-0207>.
- World Bank. (2023). *Enabling Foreign Direct Investment in the Renewable Energy Sector: Reducing Regulatory Risks and Preventing Investor-State Conflicts*.